

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 5 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 7, НОМЕР 5

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 7, ISSUE 5

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Абзалова Шахноза Рустамовна
тиббиёт фанлари номзоди, доцент,
Тошкент Педиатрия тиббиёт институти.
ORCID ID: 0000-0002-0066-3547

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Гулямов Суръат Сандвалневич

*тиббиёт фанлари доктори, профессор Тошкент педиатрия
тиббиёт институти Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректор. ORCID ID: 0000-0002-9444-4555*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Раббимова Дилфуза Таштемировна

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Болалар касалликлари
пропедевтикаси кафедраси мудири.
ORCID ID: 0000-0003-4229-6017*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Ярмухамедова Саодат Хабибовна

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Ички касалликлар пропедевтикаси
кафедраси мудири, ORCID ID: 0000-0001-5975-1261*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Акбаров Миршавкат Мирлоимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази*

Саидов Саидамир Аброрович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Тураев Феруз Фатхуллаевич

*тиббиёт фанлари доктори, ортирилган юрак
нуқсонлари бўлими, В.Ваҳидов номидаги Республика
ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази
ORCID ID: 0000-0002-6778-6920*

Худанов Бахтинур Ойбутаевич

*тиббиёт фанлари доктори,
Ўзбекистон Республикаси Инновацион
ривожланиш вазирлиги бўлим бошлиғи*

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. ORCID ID: 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касалликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Эшқобилов Тура Жураевич

*тиббиёт фанлари номзоди, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Суд тиббиёти ва патологик
анатомия кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-3914-7221*

Рахимов Нодир Махамматқулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Абзалова Шахноза Рустамовна
кандидат медицинских наук, доцент, Ташкентский
педиатрический медицинский институт.
ORCID ID: 0000-0002-0066-3547

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Гулямов Суръат Саидвалиевич

доктор медицинских наук., профессор Проректор по научной
работе и инновациям в Ташкентском педиатрическом
медицинском институте. **ORCID ID:** 0000-0002-9444-4555

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Раббимова Дилфуза Таштемировна

кандидат медицинских наук, доцент, заведующая
кафедрой Пропедевтики детских болезней Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-4229-6017

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Ярмухамедова Саодат Хабибовна

кандидат медицинских наук, доцент, заведующая
кафедрой Пропедевтики внутренних болезней Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5975-1261

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Абборович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Тураев Феруз Фатхуллаевич

доктор медицинских наук, главный научный с
трудник отделения приобретенных пороков сердца
Республиканского специализированного центра
хирургии имени академика В.Вахидова.
ORCID ID: 0000-0002-6778-6920

Худанов Бахтинур Ойбутаевич

доктор медицинских наук, Министерство
Инновационного развития Республики Узбекистан

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и пропедевтики детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Эшкobilов Тура Жураевич

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Судебной
медицины и патологической анатомии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-3914-7221

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Abzalova Shaxnoza Rustamovna
Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute.
ORCID ID: 0000-0002-0066-3547

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Gulyamov Surat Saidvalievich

*Doctor of Medical Sciences, Professor Tashkent Pediatric
Medical Institute Vice-Rector for Research and Innovation.
ORCID ID: 0000-0002-9444-4555*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Rabbimova Dilfuza Tashtemirovna

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0003-4229-6017*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Yarmukhamedova Saodat Khabibovna

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Propaedeutics of Internal
Medicine, Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0001-5975-1261*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidamir Saidov

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Turaev Feruz Fatkhullaevich

*MD, DSc, Department of Acquired Heart Diseases,
V.Vakhidov Republican Specialized Center Surgery
ORCID ID: 0000-0002-6778-6920*

Khudanov Bakhtinur Oybutaevich

*Associate professor of Tashkent State Dental Institute,
Ministry of Innovative Development
of the Republic of Uzbekistan*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Eshkobilov Tura Juraevich

*candidate of medical Sciences, associate Professor
of the Department of Forensic medicine and pathological
anatomy of the Samarkand state medical University
ORCID ID: 0000-0003-3914-7221*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Askarova K. Fotima**
CERVICITIS AND PREGNANCY.....10
2. **Matlubov M. Mansur, Nematulloev K. Tukhtasin**
FEATURES OF THE FUNCTIONAL STATE OF EXTERNAL RESPIRATION
IN PREGNANT WOMEN WITH VARIOUS DEGREES OF OBESITY.....14
3. **Tilyavova A. Sitora, Shopulotov A. Shokhrukh**
URINARY INCONTINENCE AND URINARY LOSE: THE QUALITY OF LIFE
OF PATIENTS.....22
4. **Todjiyeva I. Nigina**
HYPERPLASTIC PROCESSES OF ENDOMETRIUM IN PREMENOPAUSE:
IMPROVEMENT OF TREATMENT METHODS.....29
5. **Khasanova A. Dilyafuz**
AUTOIMMUNE THYROIDITIS: PREGNANCY AND CHILDHOOD.....36

ALLERGOLOGY AND IMMUNOLOGY

6. **Jabborova I. Oysha, Nuraliev A. Nekkadam**
CHARACTERISTICS OF THE EFFECT OF ACUTE EXPOSURE ON THE
PHENOMENON OF BACTERIAL TRANSLOCATION.....42
7. **Karimova A. Maqsuda, Kurbanova N. Nodira**
STUDY OF THE EFFECT OF A GENE-MODIFIED PRODUCT (SOY) ON THE
MICROFLORA OF THE COLON.....50
8. **Nazarova O. Nigina, Jabbarov A. Azim**
THE ROLE OF TGF β 1 GENE IN THE DEVELOPMENT OF LYUPUS NEPHRITIS.....58
9. **Yuldasheva Kh. Dilnavoz**
DIAGNOSTIC SIGNIFICANCE OF CLINICAL AND LABORATORY MARKERS
IN THE DEVELOPMENT OF NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE.....62

HEMATOLOGY

10. **Djalalova K. Ozoda**
EFFECT OF CASEIN HYDROLYSATES ON BLOOD LIPIDEMIC INDEX.....72
11. **Rizaev A. Jasur, Makhmonov S. Lutfulla, Gadaev G. Abdugafar, Turakulov I. Rustam**
CHOICE OF THERAPY FOR IRON DEFICIENCY ANEMIA ASSOCIATED WITH
HELICOBACTER PYLORI.....77

INTERNAL MEDICINE

12. **Abdugaffar D. Dusanov, Toshpulat A. Okboev, Jamshid A. Ismailov, Munavvar P. Safarova.**
CLINICAL AND IMMUNOLOGICAL FEATURES OF NON-SPECIFIC ULCERATIVE
COLITIS.....90
13. **Ismoilova A. Yulduz, Agababyan R. Irina, Akhatova P. Vazira**
ORGANIZATION OF SPECIALIZED MEDICAL CARE FOR PATIENTS WITH CHRONIC
HEART FAILURE.....97
14. **Pulatova Shakhnoza, Nabieva Dildora**
ASSESSMENT OF THE CLINICAL AND PATHOGENETIC SIGNIFICANCE OF
MINERAL METABOLISM DISORDERS IN PATIENTS WITH ANKYLOSING
SPONDYLITIS.....104

MORPHOLOGY

15. **Narzullaev Sh. Shokhrukh, Tursunkulov K. Jonibek**
EXPERIMENTAL STUDY OF THE ACTION OF IR-DIODE LASERS ON THE ESOPHAGUS MUCOSA.....117
16. **Boykuziev Kh. Hayitboy, Shodiyarova S. Dilfuza**
COMPARATIVE MORPHOLOGY OF THE NERVOUS SYSTEM OF THE LIVER OF MAMMALS WITH DIFFERENT TYPES OF FOOD.....123
17. **Ismoilov Jasur, Khamidova Farida**
MORPHOLOGICAL CHANGES OF BRONCH AND LUNG PARENCHYMA IN PNEUMOPATHIES DEPENDING ON GESTATION DATE.....130
18. **Oripov S. Firdavs, Togaeva S. Gulnora**
PREVALENCE OF DIABETIC FOOT IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS IN THE SAMARKAND REGION.....143
19. **Rashidov M. Abdulla i**
MORPHOLOGICAL CHANGES OF THE THYROID AND PANCREATES IN EXPERIMENTAL HYPOTHYROIDISM.....148
20. **Usanov S. Sanjar, Ismoilov I Ortik.**
STUDY OF THE MORPHOMETRIC INDICATORS OF THE LIVER OF PUREBRED RATS UNDER THE INFLUENCE OF 4 TYPES OF ANTI-INFLAMMATORY DRUGS IN POLYPHARMACY.....154
21. **Khamidova M. Farida, Umarova A. Farangiz**
MORPHOFUNCTIONAL CHARACTERISTICS OF PLACENTA OF WOMEN WITH HYPOTHYROIDISM.....159
22. **Yusupova A. Nargiza, Oripov S. Firdavs**
NON-INVASIVE DIAGNOSIS OF FUNCTIONAL CHANGES IN THE GASTRIC UNDER THE INFLUENCE OF ENERGY DRINKS.....166

NARCOLOGY AND PSYCHIATRY

23. **Kenzhaeva K. Nargiza, Rizaev A. Jasur, Umirov E. Safar**
CHARACTERISTICS OF THE DYNAMICS OF THE SEX AND AGE COMPOSITION OF PERSONS DEPENDENT TO DRUGS.....178
24. **Dusov K. Abdimurod, Ochilov U. Ulugbek**
CLINICAL AND CATAMNESTIC FEATURES FORMATION OF A DEFECT IN PATIENTS WITH PARANOID SCHIZOPHRENIA.(LITERATURE REVIEW).....186
25. **Samiyev S. Asliddin, Jabborov Ilhom**
COMPLEX TREATMENT IN LUMBAR REGION DEGENERATIVE-SPONDYLOGEN RADICULOPATHIES IN PREGNANT WOMEN.....192

ONCOLOGY

26. **Alimkhodzhaeva T. Lola, Khasanov S. Komiljon**
PATHOGENETIC FEATURES AND ASPECTS OF THE PREVALENCE OF BREAST CANCER.....197
27. **Rizaev A. Jasur, Rakhimov M. Nodir, Kodyrov Kh. Khamidullo, Shakhanova Sh. Shakhnoza**
STUDY OF PROSTATE CANCER DEATH BY REGIONS OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....202

28. **Yorov Sh. Lutfillo, Djuraev D. Dekhkanovich, Raximov M. Nodir, Shakhanova Sh. Shakhnoza**
EVALUATION OF THE STATE OF THE IMMUNE STATUS IN PATIENTS WITH BREAST CANCER WITH THE DETERMINATION OF THE EFFECTIVENESS OF NEOADJUVANT POLYCHEMOTHERAPY.....211
29. **Zakirova N. Nargiza, Osmanova Z. Elnara, Rahimov M. Nodir, Ulmasov G. Firdavs**
P16/KI67 PROGNOSTIC FACTORS IN DETECTION OF CERVICAL CANCER IN WOMEN WITH HIGH RISK HPV.....217

OTORHINOLARYNGOLOGY

30. **Bekmurodov A. Muhammad, Lutfullayev U. Gayrat**
PATHOGENESIS AND TREATMENT FEATURES OF NASAL BLEEDING.....227
31. **Kobilova Sh. Shakhodat, Lutfullayev U. Gairat, Lutfullayev L. Umrillo**
COMPLEX THERAPY OF EXUDATIVE OTITIS MEDIA IN BENIGN NEOPLASMS OF THE NOSE, SINUS AND NASOPHARYNX IN THE POSTOPERATIVE PERIOD.....237
32. **Lutfullayev U. Gairat, Nematov S. Uktam, Safarova I. Nasiba**
HEMANGIOMAS OF THE NASAL CAVITY HAVE MILD EARLY SYMPTOMS THAT ARE ASSOCIATED WITH A VIOLATION OF THE BASIC FUNCTIONS OF THE NOSE.....242
33. **Lutfullayev U. Gayrat, Nematov S. Uktam, Safarova I. Nasiba**
ANALYTICAL EVALUATION OF THE MICROFLORA IN PATIENTS WITH BENIGN VASCULAR TUMORS OF THE NOSE CAVITY.....247
34. **Xamraev X. Farid, Lutfullayev U. Gayrat, Alieva K. Nigina, Valieva Sh. Sadokat**
THE USE OF TRISAMINE FOR THE TREATMENT OF PATIENTS WITH COCHLEOVESTIBULAR DISORDERS.....252

PEDIATRY

35. **Mirrakhimova K. Maktuba, Ikromova N. Shaxnoza**
CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA IN CHILDREN WITH ACUTE GLOMERULONEPHRITIS.....258
36. **Murtazaev S. Saidmurodkhon, Dzhililova R. Farizakhon**
CORRECTION OF PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES AND BIOELEMENTAL HOMEOSTASIS OF ORAL FLUID IN CHILDREN OF ARTIFICIAL FEEDING.....264
37. **Sharipov L. Isroil, Pardaev K. Shukur, Kholbekov K. Bakhodir**
SUDDEN INFANT DEATH SYNDROME (literature review).....274

SPORTS MEDICINE AND REHABILITATION

38. **Burkhanova L. Gulnoza**
COMPREHENSIVE REHABILITATION OF LESIONS OF THE LOCOMOTOR APPARATUS OF ATHLETES-CHESS PLAYERS.....282
39. **Burkhanova L. Gulnoza, Safin M. Shamil Makhmutovich, Revyanko Christina, Novikov Yury Olegovich**
MODERN POSSIBILITIES OF REHABILITATION FOR CRANIOVERTEBRAL PATHOLOGY.....288
40. **Kamalova A. Yokutkhon**
FEATURES OF NUTRITIONAL STATUS IN ADOLESCENTS ENGAGED IN DIFFERENT TYPES OF SPORTS ACTIVITIES.....292
41. **Majidova D. Guzal**
THE EFFECT OF HERBAL STRESS MEDICATIONS FOR ATHLETES.....297

42. **Khamrabayeva I. Feruza, Kayumov I. Aziz**
COMPARATIVE ANALYSIS OF CARDIORESPIRATORY STRESS TESTING OF
RUNNERS AND FOOTBALL PLAYERS.....302

STOMATOLOGY

43. **AKHROROVA Malika Shavkatovna**
INDIRECT BRACKET FIXATION METHOD - MODIFIED TECHNIQUE FOR
EFFICIENCY AND ACCURACY.....307
44. **Dusmukhamedov Z. Makhmudjon, Yuldashev A. Abduazim, Dusmukhamedov M. Shavkat.**
CURRENT STATE AND ACTUAL ASPECTS OF DENTAL IMPLANTATION.....313
45. **Inoyatov Sh.Amrillo , Khaydarov K. Nodirjon, Kamalova I. Malika**
ETIOLOGY, DIAGNOSIS AND MODERN TREATMENT OF ODONTOGENIC
PAIN.....320
46. **Khasanova E. Lola, Narova E. Nargiza**
PERIODONTAL STATUS DURING THE ORTHODONTIC TREATMENT WITH
REMOVABLE AND FIXED APPLIANCES.....328
47. **Khasanova E. Lola, Narova E. Nargiza.**
CHANGES OF ORAL PH AND HYGIENIC CONDITION OF THE ORAL CAVITY
DURING ORTHODONTIC TREATMENT.....334
48. **Rizaev A. Jasur, Bekmuratov R. Lukmon**
A NEW APPROACH TO THE PREVENTION OF TISSUE RESORPTION DURING
IMMEDIATE IMPLANT PLACEMENT.....340
49. **Tulaganov B. Bekzod, Rizaev A. Jasur, Tukhtarov E. Bakhrom**
FUNCTIONAL STATE OF THE ORTHOPEDIST DENTIST'S ORGANISM IN THE
DYNAMICS OF THE WORK WEEK.....347

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

50. **Mamatkulov M. Komiljon, Kobilov U. Akmal, Kholkhudjayev I. Farrux**
ARTHROSCOPIC TREATMENT OF DISEASES OF THE ANKLE JOINT.....353
51. **Shukparov B. Asylbek, Shomurodov E. Kakhramon**
RESULTS OF GUIDED BONE REGENERATION AFTER PRELIMINARY SOFT
TISSUE EXPANSION.....361
52. **Tilyakov Aziz B., Pardaev Saidkosim N., Yarikov Anton V.**
RECURRENCE OF HERNIATED DISC OF THE LUMBAR SPINE AFTER
MICRODISCECTOMY.....370

PHARMACOLOGY

53. **Allaeva J. Munira Jurakulovna, Boboev M. Bekhzod**
THE ROLE OF THE MICROELEMENT ZINC IN THE PROCESS OF METABOLISM
(LITERATURE REVIEW).....378

SURGERY

54. **Arziev A. Ismoil, Kurbaniyazov B. Zafar, Sulaymanov U. Salim, Nazarov Zokir**
SURGICAL CORRECTION OF PATIENTS WITH CHOLELITHIASIS COMPLICATED
BY MIRIZZI SYNDROME.....384

55. **Arziev A. Ismoil**
SURGICAL TREATMENT OF BILE PERITONITIS AS A COMPLICATION OF ACUTE DESTRUCTIVE CHOLECYSTITIS.....391
56. **Babajanov S. Akhmadjon, Zayniev F. Alisher, Alimov I. Jurabek**
ALGORITHM OF MORPHOLOGICAL RESEARCH OF NODULAR FORMATIONS OF THYROID GLANDS.....398
57. **Kadirov N. Rustam, Yarashev S. Sul-tonbek, Arziev A. Ismoil**
CLINICAL PERFORMANCE MINIMALLY INVASIVE INTERVENTIONS IN THE SURGICAL TREATMENT OF COMPLICATIONS OF CHOLELITHIASIS.....406
58. **Khursanov E. Yokubjon, Avazov A. Abdurakhim, Mustafakulov B. Ishnazar, Djurayeva A. Zilola**
TACTICS OF SURGICAL TREATMENT OF PATIENTS WITH DEEP BURNS.....412
59. **Kurbaniyazov B. Zafar, Rakhmanov E. Kosim, Anarboev A. Sanjar, Mizamov O. Furkat, Makhramkulov Zafar Mamirkulovich**
ALBENDAZOLE AS A TOPICAL HERMICIDE AFTER LIVER ECHINOCOCCETOMY.....418
60. **Kurbaniyazov B. Zafar, Rakhmanov E. Kosim, Anarboev A. Sanjar, Mizamov O. Furkat.**
ADJUVANT THERAPY DURING SURGICAL TREATMENT OF LIVER ECHINOCOCCOSIS.....424
61. **Mizamov O. Furkat**
INFLUENCE OF MORPHOLOGICAL FORMS OF ECHINOCOCCUS CYSTS ON THE FREQUENCY OF RECURRENT DISEASE.....432

INFECTIOUS DISEASES

62. **Alimova P. Khilola, Voitova A. Gavkhar**
TREATMENT OUTCOMES IN PERINATAL WOMEN WITH COVID-19 PNEUMONIA.....440
63. **Alimova P. Khilola, Voitova A. Gavkhar.**
FEATURES OF THE PSYCHO-EMOTIONAL STATE OF WOMEN WITH INDUCED PREGNANCY DUE TO COVID-19 INFECTION.....448
64. **Khakimov S. Nasrulla, Askarov R. Ibragim, Mamasaliev S. Nematjon**
THE CHEMICAL COMPOSITION OF THE SYNTHETIC DRUG "SOFOSBUVIR" AND NUTRITI-ONAL SUPPLEMENTS OF TRADITIONAL MEDICINE USED IN HEPATITIS "C"456
65. **Khakimov S. Nasrulla, Askarov R. Ibragim, Mamasaliev S. Nematjon**
RISK FACTORS FOR THE OCCURRENCE OF HEPATITIS AND PREVENTION, TREATMENT WITH TRADITIONAL MEDICINE METHODS.....467
66. **Tashpulatov A. Shavkat, Shodieva A. Dilafruz.**
COMPLICATIONS IN FOOD BOTULISM.....474
67. **Saodat I. Ulmasova.**
ANALYSIS OF THE SOCIO-ECONOMIC ASPECTS OF THE NEW CORONAVIRUS INFECTION (COVID-19).....480
68. **Maxtob A. Farmanova**
ANTIOXIDANT THERAPY AND METOBOLIC APPROACHES TO THE TREATMENT OF CHRONIC BRUCellosIS.....485
69. **Ulug'bek D. Ibragimov, Abdugaffar G. Gadayev, Rustam I. Turakulov, Oybek Z. Abdukholikov**
STUDY OF BLOOD GAS COMPOSITION AND CORRECTION OF TREATMENT IN PATIENTS WITH PULMONARY HYPERTENSION ON THE BACKGROUND OF CHRONIC HEART FAILURE AFTER COVID-19.....495

УДК616.62-008.22

TILYAVOVA Sitora Amirzoda
SHOPULOTOV Shokhrukh Asliddinovich
Samarkand State Medical University

URINARY INCONTINENCE AND URINARY LOSE: THE QUALITY OF LIFE OF PATIENTS

For citation: Tilyavova Sitora Amirzoda, Shopulotov Shokhrukh. Urinary incontinence and urinary lose: the quality of life of patients. Journal of Biomedicine and Practice. 2022, vol. 7, issue 5, pp.22-28

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7392738>

ANNOTATION

The purpose of the study: to study the incidence and quality of life in patients with urinary incontinence and / or urinary incontinence who applied to the clinic of Samara State Medical University No. 1.

Materials and Methods: The study included 100 patients of both sexes older than 18 years.

Results: Urinary problems often occurred in chronic inflammatory diseases of the genitourinary system, after acute respiratory diseases, including covid infection, in women after difficult childbirth.

Conclusion: Based on the study data, the following risk factors for problems with urination can be distinguished - inflammatory diseases, acute respiratory infections, aggravated childbirth.

Keywords: urinary incontinence, urinary lose, overactive bladder (OAB), complicated childbirth, acute respiratory infections (ARI), inflammatory diseases.

ТИЛЯВОВА Ситора Амирзода
ШОПУЛОТОВ Шохрух Аслиддинович
Самаркандский Государственный медицинский университет

НЕДЕРЖАНИЕ МОЧИ И НЕУДЕРЖАНИЕ МОЧИ: КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ

АННОТАЦИЯ

Цель исследования: изучить частоту встречаемости и качество жизни у пациентов с недержанием мочи и/или неудержанием мочи, обратившихся в клинику СамГМУ №1.

Материалы и методы: В исследование были включены 100 пациентов обеих полов старше 18 лет.

Результаты: Часто проблемы с мочеиспусканием возникали при хронических воспалительных заболеваниях мочеполовой системы, после острых респираторных заболеваний, включая ковидную инфекцию, у женщин после тяжелых родов.

Заклучение: Исходя из данных исследования можно выделить следующие факторы риска проблем, возникающих с мочеиспусканием - воспалительные заболевания, ОРЗ, отягощённые роды.

Ключевые слова: недержание мочи, недержание мочи, гиперактивный мочевого пузыря (ГАМП), осложненные роды, острые респираторные заболевания (ОРЗ), воспалительные заболевания.

TILYAVOVA Sitora Amirzoda
SHOPULOTOV Shoxrux Asliddinovich
Samarkand Davlat tibbiyot universiteti

SIYDIK TUTAOLMASLIK VA SIYDIK USHLAB TUROLMASLIK: BEMORLARNING HAYOT SIFATI

ANNOTATSIYA

Tadqiqot maqsadi: Samarqand davlat tibbiyot universitetining 1-sonli klinikasiga murojaat qilgan siydik tutaolmaslik va / yoki siydik chiqib ketishi bilan og'rigan bemorlarning uchrashi va hayotining sifat darajasini o'rganish.

Materiallar va usullar: Tadqiqotda 18 yoshdan katta har ikki jinsdagi 100 nafar bemor ishtirok etdi.

Natijalar: Siydik chiqarish bilan bog'liq muammolar ko'pincha genitouriya tizimining surunkali yallig'lanish kasalliklarida, o'tkir respirator kasalliklardan, shu jumladan kovid infeksiyasidan keyin, og'ir tug'ruq anamnezidan keyin ayollarda paydo bo'ldi.

Xulosa: Tadqiqot ma'lumotlariga asoslanib, siydik ajratish bilan bog'liq muammolar uchun quyidagi xavf omillarini ajratish mumkin - yallig'lanish kasalliklari, o'tkir respirator infeksiyalar, og'irlashgan tug'ruq anamnezi.

Kalit so'zlar: siydik tutaolmaslik, siydik chiqib ketishi, siydik pufagining haddan tashqari faolligi, asoratlangan tug'ruq, o'tkir respirator infeksiyalar (O'RI), yallig'lanish kasalliklari.

Введение. Проблемы мочеиспускания являются актуальной проблемой урогинекологии, наиболее высокое распространение отмечается среди женщин и имеет частоту 15-30%.

Для начала разберём сами термины: недержание мочи или инконтиненция — это непроизвольное мочеиспускание. Существует несколько его типов недержания: стрессовое, смешанное, императивное недержание и т.д.

Неудержание мочи - когда, почувствовав позыв, человек не успевает дойти до туалета, то есть это так же непроизвольное мочеиспускание, но имеется четкий позыв и промежуток времени.

Не трудно догадаться что любые формы нарушения мочеиспускания резко снижают качество жизни, вынуждая пациентов ограничивать свою социальную активность [1, 2, 3]. По данным социологических опросов симптомы недержания мочи, проявляющиеся единичными эпизодами или носящие регулярный характер, отмечают до 40% всех женщин и до 30% мужчин возрастом более 50 лет. К сожалению, к врачу обращается лишь единицы из таких пациентов из-за чувства ложной стыдливости и неосведомленности о возможности эффективного лечения [2, 11, 12].

Цель исследования. изучить частоту встречаемости и качество жизни у пациентов с недержанием мочи и/или неудержанием мочи, обратившихся в клинику Самаркандского государственного медицинского университета №1.

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось на базе клиники №1 Самаркандского государственного медицинского университета за 2021-2022 годы среди пациентов, которые обращались в гинекологическое или урологическое отделение. В исследование были включены 100 пациентов, которые разделялись на 2 группы по возрасту: 1-я группа 48 пациенток с проблемами мочеиспускания возрастом до 45 лет. 2-я группа 52 пациентов с нарушением мочеиспускания возрастом старше 45 лет.

Пациентам было произведено клиническое медицинское обследование с подробным изучением жалоб и анамнеза, лабораторное обследования (общий анализ крови, общий анализ мочи, бактериальный посев мочи, проба Зимницкого и Нечипоренко, биохимический анализ крови), функциональные пробы для определения нарушений мочеиспускания (кашлевая проба, проба Вальсальвы – при полном мочевом пузыре просим пациентов потужиться, проба Бони - тампон-аппликатор вводится в область шейки мочевого пузыря, оценка результата производится в отсутствие подтекания мочи при провокационных пробах с умеренными и легкими физическими нагрузками как прыгать, чихать, кашлять и т.д. "Стоп-тест" – был использован для определения способности мышечных структур тазового дна, это самопроизвольное прерывание акта мочеиспускания), инструментальные методы обследования (УЗИ почек и органов малого таза).

Кроме того, все пациенты прошли опрос, включающий вопросы о нарушении мочеиспускания и влияние его на качество их жизни. Опросник состоял из двух частей: первая часть – паспортные данные, данные субъективных ощущений и жалоб. Вторая часть включала вопросы о нарушениях мочеполовой системы и влияние его на качество жизни.

Статистическую обработку данных мы провели в компьютерных расчетах с помощью таблицы Excel и программы «Statistica 6.0» путем определения основных показателей вариации: средних значений (M), средних ошибок (m), стандартного отклонения (p). Разницу между двумя средними значениями считали значимой, если р-параметр был меньше 0,05. Уровень надежности составил не менее 95%.

Результаты и их обсуждение. Поступившие пациенты первой группы были активного репродуктивного возраста (средний возраст составил $33,4 \pm 2,8$ лет), большинство в данной группе составили женщины (62,5%). У всех пациенток в анамнезе имелись явления нарушения мочеиспускания, по поводу которого они обратились. 20,83% пациентов отмечали наличие пиелонефрита и цистита более 3х лет, после которых возникли симптомы гиперактивного мочевого пузыря, в том числе недержание мочи и неудержание мочи. 52,08% пациентов из этой группы имели отягощенный анамнез родов, после которых начали отмечать нарушения в мочеполовой системе. 16,7% не могли связать свои симптомы с чем-либо. 10,4% отмечали возникновение данных симптомов после ОРЗ, в том числе после коронавирусной инфекции. При гинекологическом осмотре у трети женщин с отягощенными родами имелся пролапс гениталий различной степени.

Средний возраст пациентов второй группы составил $52,8 \pm 5,6$ лет. По половому распределению в этой группе преобладали мужчины (61,5%). При изучении анамнеза данной группы пациентов также имелись воспалительные заболевания мочеполового тракта (53,8%), у 48% пациентов недержание мочи возникло после простатэктомии. В этой группе возникновение данных симптомов после ОРЗ, в том числе после коронавирусной инфекции отмечалось всего у 3х пациентов (5,7%).

В соотношении недержание, особенно стрессовое недержание при чихании, быстрой ходьбе или беге, прыжках, при кашле встречалось 5 раз чаще чем неудержание мочи.

Пациенты обеих групп предъявляли жалобы на частое мочеиспускание, императивные позывы, недержание мочи, неудержание мочи, кроме того, у женщин было наличие выделений из половых путей с различными примесями и запахом. Все пациентки предъявляли жалобы на слабость, вялость, снижение работоспособности. На отеки жаловались женщины первой группы (46,7%), на головокружение 36,7% из всех женщин первой группы. Боль в поясничной области имела у всех пациентов 1ой группы и у 33,3% пациенток второй группы, усиление боли при кашле или глубоком дыхании наблюдалось у 26,6% пациентов первой группы. Болезненность при пальпации в области почки, то есть симптом Пастернадского был положительный у всех пациентов с первой группы и у 13,3% второй группы. Одностороннее поражение наблюдалось у 46,7 % из первой группы и 60% второй группы.

При проведении функциональных проб у всех пациентов имелись нарушения мочеиспускания по типу недержания мочи. При этом необходимо отметить, легкой степени нарушения не выявлено. У всех пациентов были нарушения средней или тяжелой степени.

Только 30% из всех обследованных обращались при появлении симптомов ранее и получали консервативное лечение.

По данным лабораторного обследования у 16,7% пациентов первой группы наблюдался лейкоцитоз со сдвигом влево, 41,7% повышение СОЭ, 79,1% анемия (41,7% легкая, 31,25% средней степени, 6,25% тяжелая). У пациентов второй группы анемия встречалась у 57,7% (20% легкая, 40% средней степени тяжести), лейкоциты были в пределах высокой нормы, показатель СОЭ до 30-40 мм/час. По данным общего анализа мочи у 52% наблюдалось лейкоцитурия (у пациенток первой группы 4-5-7, у второй 7-8-9), гипостенурия у 45%, имелись соли 32%, 15% бактерии (++ или +++), у 32% грибки, белки наблюдались у 25% пациентов первой группы, у второй группы следы или до 0,66 г/л белка наблюдались у 13,46%.

Бактериальный посев флоры показал наличие *Escherichia coli* – 35%, *Klebsiella pneumoniae* – 15%, *Proteus mirabilis* – 5%, *Staphylococcus spp.* – 32%, *Enterococcus spp.* – 10%, *Pseudomonas aeruginosa* – 7%, *Candida spp.* – 53%, другие – 7% (таблица №1).

Таблица №1

Соотношение микробной флоры в группах при бак. Посеве

Наименование флоры	1-я группа		2 я группа		p
	n	%	n	%	
<i>Escherichia coli</i>	13	27,08	22	42,3	0,05
<i>Klebsiella pneumoniae</i>	7	14,6	8	15,4	0,05
<i>Proteus mirabilis</i>	3	6,25	2	3,84	0,05
<i>Staphylococcus spp.</i>	18	37,5	14	26,9	0,05
<i>Enterococcus spp.</i>	5	10,4	5	9,61	0,05
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	4	8,33	3	5,77	0,05
<i>Candida spp</i>	32	66,7	21	40,4	0,05
Другие	4	8,33	3	5,77	0,05

Биохимический анализ показал наличие увеличение общего холестерина и ЛПНП у 30%, увеличение концентрации креатинина и мочевины у 10%, снижение общего белка крови у 40% (таблица №2).

Таблица №2

Биохимический анализ крови у пациентов исследуемых групп

Показатели	1-я группа	2 я группа	p
	M±m	M±m	
Общий белок (г/л)	58,9±9,6	68,4±7,3	0,05
Общий холестерин (ммоль/л)	5,6±0,84	4,8±0,84	0,03
Общий билирубин (мкмоль/л)	15,3±3,5	12,1±2,7	0,02
ЛПНП (ммоль/л)	3,8±0,77	2,5±0,63	0,02
АСТ (ед/л)	30,2±4,5	28,4±1,3	0,05
АЛТ (ед/л)	33,1±2,5	25,6±3,7	0,05
Креатинин (ммоль/л)	90,1±11,2	65,4±7,3	0,03
Мочевина (мкмоль/л)	7,94±0,36	6,77±0,22	0,05
Глюкоза крови (ммоль/л)	4,8±0,7	4,4±0,2	0,02

По данным УЗИ эхопризнаки пиелонефрита наблюдались у 30%, пиелозктазии имелись у 40%, мочекислый диатез был обнаружен у 35%.

Случаи недержания мочи у 80% пациентов встречалось до 3х раз в неделю. 15% отмечали, что случаи недержания мочи имеется 4-5 раз в неделю. 5% пациентов отмечали, что абсолютно не могут сдерживать мочу. Ургентное недержание мочи или недержание мочи

встречалось у 3%. Стрессовое недержание мочи имелось у всех обследованных пациентов, при этом эпизоды недержания были у каждого 4го пациента (25% от общей выборки).

При опросе по анкете SF-36, на вопрос в целом как вы бы оценили состояние Вашего здоровья из первой группы 52,08% ответили, как «хорошее» (соответствует 3ем баллам из 5ти), 8,33% как «очень хорошее» (2 балла), 27,1% «посредственное» (4 балла), 4,17% «плохое» (5 баллов).

На тот же вопрос пациенты из второй группы ответили, как 48,04% «хорошее» (3 балла), 32,7% «посредственное» (4 балла), 19,2% «плохое» (5 баллов). В данной группе никто не отметил свое здоровье как «очень хорошее». Ни в одном случае в обеих группах не было ответа «отличное» (1 балл).

На вопрос как бы вы оценили свое здоровье сейчас по сравнению с прошлым годом пациенты первой группы ответили «Примерно так же, как год назад» в 54,2%, «Несколько хуже, чем год назад» в 35,4%, «Гораздо хуже, чем год назад» в 10,4% случаях. На тот же вопрос ответы пациентов составил %, % и % соответственно. Ответов «Значительно лучше, чем год назад» и «Несколько лучше, чем год назад» ни в одном случае не было зарегистрировано. Исходя из этого можно сказать, что качество жизни пациентов из года в год страдало, они не обращались за медицинской помощью своевременно и отягощали свои симптомы, что в свою очередь влияло на общее их состояние.

Тяжелые физические нагрузки, такие как бег, поднятие тяжестей, занятие силовыми видами спорта ни в одном случае не отмечалось. Но из 18 мужчин семеро отмечали, что занимаются тяжелым трудом (грузчики, строители, горнорабочие и т.д.). Также тяжелую работу (в условиях села) отмечали 10 женщин из первой группы. Во второй группе такие же данные наблюдались у 25 мужчин и 4 женщин. Также данные физической активности по опроснику приведены в таблице №3.

Таблица №3

Состояние физической активности пациентов по опроснику SF-36 (приведены % от числа пациентов)

Вид физической активности	Да, значительно ограниченнее		Да, немного ограниченнее		Нет, совсем не ограниченнее	
	1я гр	2я гр	1я гр	2я гр	1я гр	2я гр
Умеренные физические нагрузки, такие как передвинуть стол, поработать с пылесосом, собирать грибы или ягоды	6,25	7,7	14,6	23,1	79,1	69,2
Поднять или нести сумку с продуктами	-	13,5	10,4	15,4	89,6	71,1
Подняться пешком по лестнице на несколько пролетов	8,33	17,3	20,8	23,1	70,8	59,6
Подняться пешком по лестнице на один пролет	-	3,8	4,2	19,2	95,8	76,9
Наклониться, встать на колени, присесть на корточки	-	-	4,2	5,7	95,8	94,2
Пройти расстояние более одного километра	8,33	13,4	16,7	21,1	75,0	65,4
Пройти расстояние в несколько кварталов	8,33	17,3	20,8	23,1	70,8	59,6
Пройти расстояние в один квартал	-	3,8	12,5	17,3	87,5	78,8
Самостоятельно вымыться, одеться	-	3,8	6,25	9,6	93,7	86,5

Также нужно отметить, что пациенты низкую физическую активность связывали с возрастом, с сидячем образом жизни, с сопутствующими заболеваниями.

Пациенты отмечали в 25% случаев нарушение половой жизни или её отсутствие. Социальная жизнь была ограничена у 45% пациентов из общей выборки: они указывали что не могут покидать дом на более чем несколько часов, не ходят в гости если не имеют возможности произвести санитарно-гигиенических мероприятий и так далее. На вопрос «Как часто Ваше физическое или эмоциональное состояние мешало Вам активно общаться с людьми?» пациенты первой группы «Иногда» ответили 52,1%, «Редко» ответили 14,6%, «Большую часть времени» 33,3%.

На тот же вопрос пациенты второй группы «Иногда» ответили 48,1%, «Редко» ответили 9,6%, «Большую часть времени» 42,3%. Никто из опрошенных не отметил в ответах пункт «Ни разу», также ответ «Все время». Исходя из этого можно сказать, что несмотря на то что обращение за квалифицированной медицинской помощью было поздним, есть шансы на лечение и улучшения качества жизни.

Рисунок №1

30% пациентов были в возрасте 30-35 лет отмечали, что получали консервативное лечение по данному поводу. Эффективность лечения они отмечали, как временный эффект или малоэффективно.

При проведении опроса мы обнаружили что 55% пациентов из всех опрошенных соблюдая каноны вероисповедования читают намаз, при этом умывание они не всегда совершают теплой водой. В зимние периоды женщины очень часто отмечали заболели циститом или вагинитом. Данные явления показывает необходимость медицинского просвещения среди населения, для улучшения как их духовного так и физического состояния.

Выводы. Исходя из данных исследования можно сказать о необходимости своевременного выявления потенциальных пациентов с нарушениями мочевого выделения. Необходимо наблюдения за пациентами с хроническими воспалительными и инфекционными заболеваниями мочеполовой системы, за женщинами с отягощёнными родами, за потенциальными пациентами с факторами риска (сопутствующая патология, отягощённый анамнез, частые ОРЗ, простатэктомия и т.д.).

Необходимо отметить ухудшения качества жизни у обеих групп пациентов, наличие нарушений на существенном уровне и позднем обращении пациентов. С возрастом нарушения мочеиспускания ухудшаются и качество жизни больше страдает чем у пациентов первой группы. Необходимо разработать методы профилактики и раннего выявления пациентов с патологиями мочеполовой системы, особенно с синдромом гиперактивного мочевого пузыря для предотвращения ухудшения физического и эмоционального здоровья.

REFERENCES / СНОСКИ / ИҚТИБОСЛАР:

1. Амиров А. Р., Лобкарев О. А., Бодрова Р. А. ФАКТОРЫ РИСКА И ЭТИОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ (обзор литературы) //Аспирантский вестник Поволжья. – 2019. – №. 1-2. – С. 140-148.
2. Абоян И. А. и др. Недержание мочи после радикальной простатэктомии: факторы прогноза //Онкоурология. – 2021. – Т. 17. – №. 1. – С. 159-166.
3. Баяшова А. С., Каусова Г. К. Оценка качества жизни женщин страдающих недержанием мочи //Вестник Казахского Национального медицинского университета. – 2019. – №. 1. – С. 280-282.
4. Ильина И. Ю., Чикишева А. А., Доброхотова Ю. Э. Особенности течения недержания мочи в разные периоды жизни женщины //Акушерство и гинекология. – 2020. – №. 10. – С. 195-202.
5. Кротова Н. О., Кузьмин И. В., Улитко Т. В. метод биологической обратной связи в лечении и реабилитации женщин с недержанием мочи //Вестник восстановительной медицины. – 2020. – №. 6 (100). – С. 57-65.
6. Ризаев Ж. А. и др. Анализ активных механизмов модуляции кровотока микроциркуляторного русла у больных с пародонтитами на фоне ишемической болезни сердца, осложненной хронической сердечной недостаточностью //Вісник проблем біології і медицини. – 2019. – №. 4 (1). – С. 338-342.
7. Худоярова Д. Р., Шопулотова З. А. OPTIMIZATION OF MANAGEMENT OF PREGNANT WOMEN WITH CHRONIC PYELONEPHRITIS //УЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ. – 2022. – Т. 3. – №. 3.
8. Шавкатова А., Шопулотова З., Худоярова Д. Влияние озонотерапии на фетоплацентарную недостаточность //Журнал гепато-гастроэнтерологических исследований. – 2021. – Т. 2. – №. 3.2. – С. 63-66.
9. Alimjanovich J. R., Agababyan L. R., Kamalov A. I. Prevention and Treatment of Postpartum Hemorrhage //CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES. – 2021. – Т. 2. – №. 4. – С. 204-209.
10. Amirzoda T. S. INTRAUTERINE INFECTION AND ITS CONSEQUENCES //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2022. – Т. 3. – №. 6. – С. 1487-1490.
11. Dzhurayev, M. D. ., Oripova, M. R. ., Ortikova, K. U. ., & Rakhimov, N. M. . (2021). Cytogenetic Study Of Peripheral Blood Leukocytes In Patients With Uterine Mesenchymal Tumors. The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research, 3(06), 94–99
12. Jasur Rizayev Alimjanovich, Larisa Rubenovna Agababyan, Anvar Ibragimovich Kamalov. AYOLLARDA TUG‘RUQDAN KEYINGI QON KETISHLARNI OLDINI OLISH VA ULARGA QARSHI KURASHISH BO‘YICHA KO‘RSATILAYOTGAN XIZMATLAR SIFATINING MONITORINGINI TASHKIL ETISH// Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences Volume 1_ ISSUE 10, 2021 p. 166-169
13. Khudoyarova D. S. D. R., Tilavova S. A., Shopulotova Z. A. MANIFESTATIONS OF EXAMINATION OF CHRONIC PYELONEPHRITIS IN PREGNANT WOMEN (CLINICAL CASE) //Thematics Journal of Microbiology. – 2022. – Т. 6. – №. 1.
14. Rakhimovna K. D., Abdumuminovna S. Z. THE ROLE OF STAPHYLOCOCCAL INFECTION IN THE STRUCTURE OF INFLAMMATORY DISEASES //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2022. – Т. 3. – №. 6. – С. 1180-1183.
15. Shavkatova G. S., Xudoyarova D. R., Shopulotova Z. A. METABOLIK SINDROM-ZAMONAVIY JAMIYATNING MUAMMOSI //Eurasian Journal of Academic Research. – 2022. – Т. 2. – №. 3. – С. 486-491.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 5 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 7, НОМЕР 5

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 7, ISSUE 5

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000